

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА

Алимов Мурадкосим Ачилович

начальник отдела НИИ карантина и защиты растений.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10937974>

Аннотация. В статье представлены работы и результаты исследований, связанные с совершенствованием и экономической развитию государственной службы карантина растений в условиях нового Узбекистана.

Ключевые слова: Карантин растений, фитосанитарный контроль, подкарантинные продукция, экономический эффективность, фонд развития, стимулирования, фитосанитарный сертификат, карантинная разрешения, экспорт, импорт, вредитель, бактерия, вирус, болезни

Abstract. The article presents the work and research results related to the improvement and economic development of the plant quarantine state service in the conditions of the new Uzbekistan.

Keywords: Plant quarantine, phytosanitary control, regulated products, economic efficiency, development fund, incentives, phytosanitary certificate, quarantine permits, export, import, pest, bacterium, virus, diseases

В последние годы из за увеличения объемов международной торговли, в том числе растениями и растительными продуктами, резко возрос риск интродукции вредных организмов на территорию импортирующих стран. В связи с этим национальным организациям по карантину и защите растений (НОКЗР) необходимо принимать ряд мер,предотвращающих ввоз вредных организмов, которые могут нанести значительный ущерб как сельскохозяйс-твенным и лесным культурам,так и окружающей среде, а также, вслучае проникновения этих вредных организмов, ограничить их распространение внутри региона. Однако меры, принимаемые НОКЗР для защиты от вредных организмов, должны быть технически обоснованы.

Применение карантинных фитосанитарных мер и нормативов, с одной стороны, служит обеспечению флоры, экосистемы и продовольственной безопасности в стране, а с другой - предотвращению излишних препятствий в международном торговом обороте сельскохозяйственной продукции. Это имеет особое экономическое и практическое значение для стран, производящих большое количество плодоовощной продукции, таких как Узбекистан.

В 2023 году сельское хозяйство в нашей стране выросло на 4,1 процент. Отраслевой экспорт составил почти 2 миллиарда долларов. Но экспортный потенциал сферы далеко не исчерпан.

На состоявшемся 18 января видеоселекторном совещании по вопросам экспорта и промышленности глава нашего государства определил также задачи по плодоовощной отрасли. В частности, на Агентство по карантину и защите растений возложена ответственность за поиск новых потенциальных рынков и организацию заготовки экспортоориентированной продукции.

Известно, что современные природно-климатические условия в нашей стране позволяют устойчиво развивать производство сельскохозяйственной продукции, в частности, плодоовощеводства. Президент и правительство Республики Узбекистан

уделяют большое внимание развитию плодоовощеводства как приоритетному направлению в процессе рыночных отношений. Ведь тот факт, что значительная часть валютных доходов страны формируется за счет реализации плодоовощной продукции на внешних рынках, свидетельствует о приоритетности радикального реформирования и стремительного развития отрасли.

В 2006 году доход от экспорта плодоовощной продукции составил 500 млн долларов США, а к 2016 году наблюдается его увеличение до 1,2 млрд долларов США.

30 августа 2017 года Постановление Президента Республики Узбекистан № ПФ-5174 и Постановление № ПП-3249 стали основой для проведения коренных реформ в деятельности Государственной инспекции по карантину растений и усовершенствования карантина растений и фитосанитарных условий в нашей стране.

На основании этого решения был создан Фонд развития карантина растений.

В качестве основных источников формирования средств Фонда были определены: сборы за выдачу карантинных разрешений на ввоз семян, растений и продукции растительного происхождения;

платежи, полученные от выдачи карантинного разрешения на грузы, содержащие семена, растения и продукты растительного происхождения, перемещаемые транзитом через территорию Республики Узбекистан;

сборы за выдачу фитосанитарных сертификатов на экспорт семян, растений и продукции растительного происхождения;

сборы, взимаемые за лабораторное исследование образцов продукции, подлежащей карантинному контролю растений, при экспорте и импорте;

сборы, взимаемые за фумигацию продукции, находящейся под карантинным контролем растений, при экспорте и импорте;

Сборы за оформление и представление карантинного фитосанитарного сертификата на подкарантинные грузы на территории Республики Узбекистан;

штрафы, взимаемые в соответствии с законодательством за административные правонарушения в области карантина растений;

иные источники, не запрещенные законодательством.

Определено, что 80 процентов доходов от государственной пошлины и сбора за государственные услуги, оказанные областными инспекциями и инспекциями по карантину растений, будут направляться в Фонд, в том числе не более 10 процентов средств, поступивших в Фонд на цели материальное поощрение сотрудников инспекции.

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан № 65 от 29 января 2018 года определены цены на фитосанитарный сертификат, карантинное разрешение, оформление карантинного досмотра на открытие транспортной единицы и другие виды услуг.

Таблица-1

Размеры оплаты, установленные за оказание услуг на основании постановления Кабинета Министров от 29 января 2018 года № 65

№	Виды услуги	Размер грузов	Размер оплаты % м.з.п
1	получение фитосанитарного сертификата (ручная кладь)	До 40 кг	15

2	за фитосанитарный сертификат на транспортную единицу	До 500 кг	20
3	за фитосанитарный сертификат на транспортную единицу	До 1000 кг	25
4	за фитосанитарный сертификат на транспортную единицу	более 1000 кг	100
5	на реэкспорт фитосанитарный сертификат на транспортную единицу	более 1000 кг	100
6	Рассмотрение заявления о выдаче карантинного разрешения		100

28 марта 2018 года принято постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по повышению эффективности государственной службы по карантину растений».

В решении, изучая состояние работ в данной сфере, выявлен ряд проблем и недостатков, негативно влияющих на полное обеспечение фитосанитарной безопасности и расширение внешнеторговых связей с зарубежными странами, компаниями и корпорациями в сфере сельского хозяйства и плодово-овощной овощной продукции, увеличение экспортного потенциала, вывод продукции на внешние рынки, определены задачи по ликвидации и выделены в Инспекцию дополнительно 176 штатных единиц, в том числе 121 районный и городской инспектор по карантину растений, 99 автодорожных, железнодорожных вокзалов, аэропортов, речных портовых карантинные пограничные посты и инспекторы почтовых отделений.

В 2018-2020 годах реализована программа мероприятий по совершенствованию деятельности государственной службы по карантину растений и созданию карантинных лабораторий в Республике Каракалпакстан и ее областях к 1 декабря 2019 года и оснащению их всем необходимым лабораторным оборудованием и техническими средствами. предоставлены средства, необходимые для осуществления карантинных мероприятий.

С 1 мая 2018 года районным и городским инспекторам по карантину растений, пограничным пунктам карантина растений на автомобильных дорогах, вокзалах, аэропортах, речных портах, инспекторам почты будет выплачиваться ежеквартальная оплата труда в конце каждого квартала за счет средств Фонда. За достижение высоких результатов в своей деятельности введены поощрительные выплаты в следующих размерах, определяемых в соответствии с рейтинговой системой оценки деятельности, утверждаемой начальником Инспекции по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан:

Таблица-2

№	Показатели	Оплата сверхурочных
1	Инспекторам, набравшим от 70 до 80 баллов	до 50 процентов должностного оклада
2	Инспекторам, набравшим от 80 до 90 баллов	до 100 процентов должностного оклада
3	Инспекторам, набравшим от 90 до 100 баллов	до 150 процентов должностного оклада

Проведен ряд организационных мероприятий по задачам, указанным в постановлениях Президента Республики Узбекистан от 30 августа 2017 года №ПП-3249 и №ПП-3626 о хозяйственной деятельности на 2018 год.

Согласно вышеуказанным указам и постановлениям Президента Республики Узбекистан необходимыми автотранспортными средствами, полностью обеспечены до конца 2020 года. В 2018-2022 годах принят 1 указ и 5 решений о развитии государственной службы карантина растений. Они разрабатывались на основе гласности и демократических принципов, не противоречащих интересам иностранных государств, иностранных компаний и субъектов хозяйствования, осуществляющих внешнеторговую экономическую деятельность сельскохозяйственной продукции в нашей стране. В результате проведенной главой государства и нашим правительством работы по развитию карантина растений объем фонда увеличился почти в 14 раз.

Таблица-3

Информация о стоимости услуг, оказываемых Государственной инспекцией по карантину растений в 2017-2022 гг.

	Виды услуги	2017 йил сумма (тыс сум)	2018 год доход (тыс сум)	2019 год доход (тыс сум)	2020 год доход (тыс сум)	2021 год доход (тыс сум)	2022 год доход (тыс сум)
1	Карантинное разрешение	567 247	2 318 006	2 480 309	36 505 407	24 614 219	32 752 470
2	Фитосанитарный сертификат	3 119 837	6 508 011	9 391 145	10 834 753	21 342 249	23 132 445
3	Внутренний фитосанитарный сертификат	x	569 444	717 296	717 296	3 644 723	3 646 363
4	Акт осмотра транспортной единицы без распаковки транзитного груза	x	384 354	405 841	405 841	x	x
5	Акт раскредитовка	3 542 701	10 194 186	13 900 828	15 985 952	19 779 016	23 382 458
6	Фумигация	3 491 441	31 221 113	46 816 670	62 422 230	61 241 630	60 330 123
	всего	10 721 226	51 195 114	73 712 088	126 871 478	130 621 837	143 24 3 859

2024 году в соответствии с зарубежными фитосанитарными требованиями будут приведены 6 тысяч садов, более 3 тысяч виноградников и полей, 344 предприятия упаковки. В рамках усиления международного сотрудничества экспорт будет ориентирован на более дорогие рынки. Будут получены фитосанитарные разрешения еще 8 стран. Расширится участие отечественных экспортеров в международных выставках, специализирующихся на плодоовощной продукции, будет сформирован портфель твердых заказов. На территории международных аэропортов Ферганы, Самарканда и Ташкента будет создана современная инфраструктура для экспорта плодоовощной продукции.

REFERENCES

1. 18 января 2024 года видеоселекторная совещания у Президента по вопросам “Экспорта и промышленности”
2. Указ Президента Республики Узбекистан УП-5174. от 2017 г. 30 августа
3. Постановление Президента Республики Узбекистан ПП-3249. от 2017 года. 30 августа
4. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №-65 от 29 января 2018 года.
5. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан №-68 от 31 января 2018 года.